

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ РЕЛИГИИ

Межевникова Ольга Петровна

Доктор философии по философским наукам (PhD), доцент кафедры
«Философия и национальная идея» Ташкентского государственного
технического университета (Узбекистан)

Аннотация: В статье прослеживается включение в религиозные практики элементов виртуализации и ценностное отношение верующих к ним. Можно предположить, что виртуальная среда становится сегодня проводником распространения религиозного мировоззрения и культуры, а также средой для формирования различных религиозных групп, имеющих собственные ценности, часть из которых может стать внутренними ценностями цифрового пространства как формирующегося виртуального мира. Возможность появления религиозных конструкторов, существующих исключительно в виртуальной среде, позволяет говорить о возникновении новых религиозных действий, ценностей, структур, которые становятся виртуальными не только по названию, но и по самому факту места существования.

Ключевые слова: религия, онлайн религия, цифровая религия, интернет, религиозные ценности, виртуальное пространство, духовные практики, религиозные сообщества

Annotatsiya: Maqolada diniy amaliyotlarga virtualizatsiya elementlarining kiritilishi va imondorlarning ularga bo'lgan qadriyatli baho munosabati kuzatilgan. Hozirgi kunda virtual muhitning diniy qarashlar va madaniyatni tarqatishda, shuningdek, turli diniy guruhlarning shakllanishi uchun muhitga aylanishini taxmin qilish mumkin, ularning har biri o'z qadriyatlarga ega, ayrimlari esa raqamli makonning, ya'ni shakllanayotgan virtual olamning ichki qimmatlariga aylanishi mumkin. Faqat virtual muhitda mavjud bo'lgan diniy konstruktsiyalar paydo bo'lishi mumkinligi ularning yangi diniy harakatlar, qadriyatlar va strukturalarning paydo bo'lishi haqida gapirishga imkon beradi, bu strukturalar virtual nomda emas, balki mavjudlik joyi bilan ham virtual bo'lib qoladi.

Kalit so'zlar: religiya, onlayn religiya, raqamli religiya, internet, diniy qadriyatlar, virtual makon, ruhiy amaliyotlar, diniy jamiyatlar.

Abstract: The article traces the inclusion of virtualization elements in religious practices and the value-based attitude of believers towards them. It can be assumed that the virtual environment today becomes a medium for spreading religious worldview and culture, environment for forming various religious groups with their own values, some of which may become internal values of the digital space as a forming virtual world. The possibility of the emergence of religious constructs existing exclusively in the virtual environment allows for the discussion of new religious actions, values, and structures, which become virtual not only by name but also by the very fact of their place of existence.

Keywords: religion, online religion, digital religion, internet, religious values, virtual space, spiritual practices, religious communities.

Социальное воздействие виртуальной реальности, как правило, сосредоточено на светской деятельности, такой как розничная торговля, развлечения и туризм. Пока технические компании активно поддерживают развитие интернета и киберпространства, религиозные сообщества также начинают играть ключевую роль в цифровом будущем. Независимо от того, верит человек в истинность религии или нет, ее широкое влияние на поведение человека неоспоримо и значительно. Примерно для 84 процентов населения земного шара религия влияет на важные психологические конструкторы, такие как мотивация, ценности, самооценка, мораль и многое другое [1]. Неудивительно, что при таком разнообразии психологических аспектов религия также играет решающую роль в эмоциональном благополучии, жизнестойкости и психическом здоровье. И, конечно же, интернет-пространство не может игнорировать этот вопрос. Есть ли место для религии в виртуальной реальности?

Религия и интернет соприкоснулись в начале 1980-х годов, когда религиозные общины начали объединяться в чаты, группы и форумы, где обсуждались различные вопросы вероучения. В конце 1980-х годов ученые ввели термин «киберцерковь» (cyberchurch), под которым понимали «группу верующих, связанных электронными связями, стремящихся воспроизвести в киберпространстве некоторые аспекты обычной церковной жизни» [2].

С 2000-х годов понятие «киберрелигия» стали употреблять не только применительно к возникшим в сети религиозным верованиям, но и в более широком контексте — в том числе в отношении традиционных верований, которые отражают «религиозную организацию и религиозную деятельность в киберпространстве» [3].

Впоследствии для определения религии в интернете К. Хелланд ввела еще два термина — «религия онлайн» и «онлайн-религия» [4]:

- 1) в случае «религии онлайн» интернет используется для осуществления привычных форм коммуникации традиционных религиозных институтов, базирующихся на идее статусной иерархии, власти и авторитета, благодаря которому эти институты получают более широкие средства трансляции своего вероучения. Данный способ может рассматриваться в качестве одной из разновидностей масс-медиа или канала односторонней коммуникации, осуществляемой из единого центра по отношению к широкой массе адресатов без возможности поддержания обратной связи. В этом случае интернет-пространство служит дополнением официальных коммуникаций в офлайн-пространстве. «Религия онлайн» связана с созданием новых образов виртуальной религиозности;
- 2) концепт онлайн-религии предполагает совершенно иной тип открытого полицентрического пространства, где свободное обсуждение различных доктринальных вопросов становится условием порождения нового коллективного опыта в ходе диалога верующих. В результате этого сфера онлайн-коммуникации не просто становится функциональным дополнением иерархически центрированных социальных взаимодействий внутри централизованно управляемых религиозных организаций, а превращается в самостоятельное пространство. Онлайн-религия отражает воздействие сети на религию и демонстрирует, как «гибкая природа интернета позволяет создавать новые формы религиозности и жить религиозными практиками онлайн».

В последнее десятилетие сложилось понятие «цифровая религия». Можно рассматривать цифровую религию как мост, который соединяет и расширяет религиозные практики и пространства в интернете в различных религиозных контекстах. Это слияние новых и устоявшихся представлений о религиозной практике означает, что цифровая религия имеет черты как онлайн-культуры (такие как интерактивность, конвергенция и контент, создаваемый аудиторией), так и традиционной религии (включая образцы верований и ритуалы, связанные с исторически сложившимися сообществами). Большинство священников сегодня выбирают онлайн-коммуникацию для приобщения новых сторонников, видят в интернете удобную площадку для продолжения миссионерской деятельности.

Феномен цифровой религии можно интерпретировать в качестве самостоятельного символического пространства, возникающего на границе пересечения традиционной культуры и коммуникационной среды цифрового социума. Весь вопрос заключается в том, какова степень взаимопроникновения

и взаимовлияния этих сфер. Очевидно, если анализировать представленные концепции с учетом современных тенденций, их не следует рассматривать как взаимно исключают. Формирование цифровой религии является неотъемлемой составляющей развития постиндустриального общества, в ходе которого религиозная сфера, ее символические структуры, освобождаясь от власти прежних авторитетов и догм, становятся объектом активного конструирования со стороны общностей, испытывающих потребность в новом духовном опыте, выходящем за рамки прежних институциональных норм.

Религиозная теория и практика, веками занимавшая все пространство материального и идеального миров, по своей сути должна была распространиться на виртуальное пространство сети. Виртуализация не чужда религии, однако раньше именно религиозные структуры были акторами проявления виртуального, теперь же объективная реальность виртуализации сама диктует религии необходимость участия в данном пространстве.

Вот несколько примеров того, как религия может существовать в виртуальном пространстве:

1. Виртуальные храмы: в виртуальных мирах, таких как Second Life¹⁴⁸ или различные MMORPG¹⁴⁹, создаются виртуальные храмы и другие места поклонения, где люди могут собираться, проводить службы или обсуждать духовные вопросы.
2. Цифровые религиозные сообщества: в социальных сетях, форумах и чатах существуют сообщества, основанные на религиозных учениях, где люди могут делиться своей верой, практиками и философскими взглядами. Это становится новой формой религиозной общины.
3. Духовные практики через виртуальные миры: виртуальные миры могут стать пространством для медитации, молитвы или других духовных практик. Например, есть проекты, где можно участвовать в виртуальных медитациях или тренажерах для духовного роста.
4. Новые формы богослужения: некоторые религиозные организации начинают использовать цифровые платформы для проведения онлайн-служб, трансляций месс или проповедей. Это может быть использовано для распространения религиозных учений в виртуальном пространстве.
5. Философия и мораль в цифровом контексте: виртуальные миры поднимают вопросы этики и морали, связанные с поведением людей в цифровом

¹⁴⁸ Second Life (с англ. — «вторая жизнь») — видеоигра, трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети, который насчитывает свыше 1 млн активных пользователей.

¹⁴⁹ Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра или MMORPG — компьютерная игра, в которой жанр ролевых игр совмещается с жанром массовых онлайн-игр.

пространстве. Эти вопросы могут быть связаны с религиозными убеждениями и практиками, и их обсуждение становится частью виртуальных сообществ.

Тем не менее, в этом процессе есть и вызовы. Например, виртуальное пространство может ослабить связь между людьми и традиционными практиками религиозных общин, такими как физическое общение или участие в сакральных действиях. Виртуальная реальность также может создавать новые формы анонимности, что может повлиять на восприятие духовной искренности.

Включаясь в социальные сети и адаптируя свои богослужебные процессы под интернет-технологии, религиозные группы пытаются защитить те канонические ценности, что не вписываются в процесс виртуализации. Можно предположить, что в процессе дальнейшей трансформации религиозных практик часть религиозных структур, не сумевших адекватно адаптироваться к новой реальности, просто уступят место для новых массовых религиозных учений, которые своими практиками и ценностями будут более приближены к человеку информационного общества. Возможно, появятся полностью виртуальные религии, включающие и обожествление (сакрализацию) определенных виртуальных действий.

Таким образом, религия в виртуальном пространстве — это уже реальность, и она продолжает развиваться, предлагая новые формы и возможности для людей, ищущих духовную практику в цифровом мире.

REFERENCES

1. Большинство жителей планеты считают себя религиозными. Электронный адрес: <https://romir.ru/studies/pribavilos-very> (Дата обращения: 02.04.2025).
2. Garner S. Theology and the new media // Digital Religion. Understanding Religious Practice in New Media Worlds. New York; London: Routledge, 2013. P. 251-265.
3. Campbell H. A. Making Space for Religion in Internet Studies // The Information Society. 2005. № 21 (4). P. 309-315.
4. Helland C. Ritual // Digital Religion. Understanding Religious Practice in New Media Worlds. New York; London: Routledge, 2013. P. 25-40.
5. Иванов А. В. Цифровая религия // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2018. Т. 18, вып. 4. С. 377–381.